

**EVALUACIÓN ARBITRAJE PARA PUBLICACIÓN
REVISTA CIENTÍFICA CONCIENCIA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN**

ARTICULOS REVISTA INSTITUCIONAL

Recomendación de árbitro para considerar el producto como:	a.	Artículo de Investigación Científica			
	b.	Artículo de Reflexión			
	c.	Artículo de Revisión			
	d.	Reseña de libros			
TITULO DEL ARTÍCULO PROPUESTO PARA PUBLICACIÓN:					
Análisis del impacto de la escolaridad, el ingreso y la alfabetización financiera sobre la adquisición de productos y servicios financieros de la población mexicana					
CRITERIO	Excelente	Bueno	Regular	Pobre	No Aplica
TEMA					
Relevancia del tema	x				
PERTINENCIA DEL TEMA					
El tema del producto propuesto es apropiado para su publicación (si corresponde a un artículo, ¿se enmarca dentro de las temáticas de las revistas institucionales? Si es un libro, ¿se encuentra contemplado en las áreas de investigación institucionales?)		x			
PRESENTACIÓN					
El título sintetiza la idea principal del escrito	x				
Introducción (plantea el objetivo o problemática que motivó la revisión y los criterios de organización del discurso)	x				
Planteamiento del problema	x				
Descripción del contenido en el resumen	x				
Organización y tamaño		x			
Calidad del lenguaje utilizado		x			
Legibilidad de la figuras y tablas			x		
Calidad y cubrimiento de la revisión de la literatura		x			
Cumplimiento con el formato		x			
Bibliografía (actualizada y según normas)		x			
CONTENIDO					
Calidad técnica		x			
En el artículo se evidencia el aporte crítico del autor/a	x				
Desarrollo (especifica el análisis bibliográfico)		x			
Pertinencia de los métodos de solución propuestos		x			
Resultados (nuevos resultados en teoría o aplicaciones)		x			
Nivel de innovación		x			
Originalidad		x			
Claridad y coherencia en la organización y la estructura.		x			

**EVALUACIÓN ARBITRAJE PARA PUBLICACIÓN
REVISTA CIENTÍFICA CONCIENCIA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN**

Ineditismo		x			
Impresión global sobre el producto propuesto		x			
Comentarios confidenciales al comité editorial (no serán remitidos al autor):	<p>Si bien el estudio se basa en los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018, lo cual es una fuente confiable y apropiada para el periodo analizado, es importante reconocer que el panorama financiero en México ha evolucionado desde entonces (ej., con la publicación de la ENIF 2024 y el crecimiento del sector FinTech). Esta temporalidad de los datos representa una limitación inherente al estudio.</p> <p>No obstante, la calidad del análisis metodológico, la pertinencia del tema y la relevancia de las conclusiones extraídas sobre las relaciones entre escolaridad, ingreso, alfabetización financiera y acceso a servicios, justifican su publicación.</p>				
Comentarios a ser enviados al autor (incluir modificaciones/correcciones obligatorias):	<p>El artículo es de buena calidad y representa una importante contribución para la revista. La integración de la construcción del índice de alfabetización financiera mediante MCA y su posterior uso en un modelo logístico es un punto fuerte.</p> <p>Considero que el artículo puede mejorar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar el análisis y discusión de los resultados, relacionar los hallazgos con las teorías y autores citados en su marco teórico, comparando y contrastando sus resultados con la literatura existente. • Dar una breve aclaración metodológica sobre el MCA para un público más amplio al que se dirige la revista • Aunque el uso de la ENIF 2018 es metodológicamente correcto, la existencia de la ENIF 2024 podría ser un punto para considerar. Sería apropiado añadir una breve nota en la sección de Limitaciones o Conclusiones que contextualice temporalmente sus hallazgos. Esto podría incluir una mención de que los resultados reflejan la situación hasta 2018 y la sugerencia de futuras líneas de investigación que utilicen datos más recientes para observar la evolución de estos fenómenos. <p>Recomiendo su publicación con las modificaciones señaladas al autor.</p>				
Observaciones:					
Según su criterio, el producto propuesto debe ser:	Aceptado con modificaciones/correcciones		Acepto con modificaciones/correcciones		
Grado de conocimiento que tiene usted acerca del tema del producto propuesto:	Conocimiento en el área				

Análisis del impacto de la escolaridad, el ingreso y la alfabetización financiera sobre la adquisición de productos y servicios financieros de la población mexicana.

Analysis of the impact of schooling, income, and financial literacy on the acquisition of financial products and services by the Mexican population.

David E. Pinchao Ramos¹
Ambrosio Ortiz-Ramírez²

Fecha de envío: 30.09.2025

Fecha de aprobación: 10.10.2025

Fecha de publicación: 20.12.2025

ConCiencia Vol 15, diciembre 2025. ISSN 2256-1625 págs. 28 - 44

¹Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, Ciudad de México, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4791-8160>,
Email: david.pinchao@alumnos.cide.edu

²Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía del IPN. Ciudad de México, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-3698-2873>, Email: amortiz@ipn.mx

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de la escolaridad, el ingreso y la alfabetización financiera (AF) sobre la adquisición de productos y servicios financieros (PySF) de la población mexicana. Utilizando la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018, se aplicó la técnica de análisis de correspondencias múltiples (ACM) para construir un índice de alfabetización financiera. Con este índice, se empleó un modelo logístico con un diseño de muestreo para evaluar el comportamiento del índice de AF en el acceso a diversos PySF. Los hallazgos muestran que una mayor escolaridad y un mayor ingreso están asociados positivamente con una mayor probabilidad de acceso a la mayoría de los PySF. Sin embargo, el análisis reveló que un mayor nivel de alfabetización financiera se relaciona positivamente con una mayor probabilidad de acceso a casi todos los PySF, con la excepción del crédito. Esta excepción sugiere que la AF fomenta actitudes más cautelosas y selectivas frente al endeudamiento. La principal limitación es que el estudio es transversal. La originalidad radica en la creación de un índice de AF utilizando la técnica ACM y su posterior uso en un modelo logístico para evaluar su impacto en la inclusión financiera. El estudio confirma que la AF es un determinante fundamental de la inclusión financiera, ya que no solo facilita la tenencia de productos básicos, sino que también promueve comportamientos financieros más sofisticados y prudentes, lo que contribuye al bienestar económico.

Palabras clave

Inclusión financiera, alfabetización financiera, índice de alfabetización financiera, análisis de correspondencias múltiples, ANOVA robusto.

Abstract

The objective of this research is to analyze the impact of schooling, income, and financial literacy (FL) on the acquisition of financial products and services (FPS) by the Mexican population. Using the 2018 National Survey of Financial Inclusion (ENIF), the multiple correspondence analysis (MCA) technique was applied to construct a financial literacy index. With this index, a logistic model with a sampling design was used to evaluate the behavior of the FL index in accessing various FPS. The findings show that a higher level of schooling and income are positively associated with a greater probability of

accessing most FPS. However, the analysis revealed that a higher level of financial literacy is positively related to a greater probability of accessing almost all FPS, with the exception of credit. This exception suggests that FL promotes more cautious and selective attitudes toward indebtedness. The main limitation is that the study is cross-sectional. The originality lies in the creation of an FL index using the MCA technique and its subsequent use in a logistic model to evaluate its impact on financial inclusion. The study confirms that FL is a fundamental determinant of financial inclusion, as it not only facilitates the possession of basic products but also promotes more sophisticated and prudent financial behaviors, which contributes to economic well-being.

Keywords

Financial inclusion, financial literacy, financial literacy index, multiple correspondence analysis, robust ANOVA.

Introducción

La discusión sobre el papel del sector financiero en el crecimiento económico y la relación entre el sector financiero y la distribución del ingreso ha llamado la atención de los economistas desde hace muchos años (Jalilian y Kirkpatrick, 2005; Levine, 2005). De la discusión teórica y utilizando diferentes metodologías econométricas el consenso es que el acceso al sistema financiero trae diferentes beneficios para la población, para las empresas, para los bancos y para el gobierno. Dados los beneficios, surgen la pregunta ¿si el sector financiero es importante para el crecimiento, por qué algunos países lo promueven y otros no? (Levine, 2005).

En México el interés por conocer al sector financiero se materializó en el año 2009 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intentó medir la oferta y demanda de servicios financieros. La iniciativa preliminar hizo evidente que no se conocía la demanda ni sus características. Hacia el año 2012 surgió la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), un instrumento que reveló desde el principio que el común denominador entre los mexicanos era la falta de Alfabetización Financiera (AF).

Los hallazgos se reforzaron poco a poco con aportes académicos como por ejemplo el de Ceballos y Santiago (2019) quienes interesados en

conocer los beneficios para la población de menores ingresos del acceso a las tarjetas de crédito encontraron que tales instrumentos financieros no inciden en mejoras en su ingreso. Por un lado, son un instrumento al que los menos favorecidos por ingresos tienen pocas probabilidades de acceder y, cuando lo hacen, pagan cuotas más caras y más intereses que las personas con mayores ingresos. De igual forma, Castellanos y Garrido (2010) encontraron que en México las personas se niegan a aprovechar reducciones en tasas de interés y se inclinan a tener y utilizar varias fuentes de financiamiento sin importar si tienen saldo en cuentas de ahorro. Por su parte, Lusardi y Tufano (2009), al estudiar la alfabetización de la deuda en Estados Unidos encontraron que lo menos extendido es la racionalidad entre los tarjetahabientes. Las personas desestiman los sobrecostos por intereses, por atraso en pagos y por realizar el pago mínimo. Con lo anterior prácticamente lo que revelan los hallazgos es que el acceso a los productos financieros por sí solo no atrae beneficios y que por el contrario puede ser perjudicial para ciertos grupos de la población que sin la AF apropiada terminan comprometiendo su bienestar financiero.

A nivel internacional, el interés por conocer la AF se renueva a partir de la crisis del 2008 y dado el cambio en el sistema de pensiones que dio mayor responsabilidad a las personas por su bienestar financiero en el retiro. Para entonces, entre los académicos y personas interesadas en el tema, algo importante era identificar la forma más apropiada de medir la AF. Había diferentes propuestas alrededor del mundo, sin embargo, lo que se buscaba era una medida estándar que permitiera comparar los resultados. Es así como surge lo que en la literatura de inclusión financiera se conoce como The big three, las tres grandes medidas para medir AF y que se refieren a los conocimientos de las personas en tasas de interés, inflación y diversificación (Lusardi y Mitchell, 2006). Al aplicar el instrumento en diferentes países y contextos socioeconómicos se encontró que la falta de AF era un problema generalizado. Que la ausencia de racionalidad económica era el común denominador. Muchas personas no estaban familiarizadas con conceptos económicos y tampoco existía una cultura extendida de conceptos financieros.

Una vez identificado el problema, la propuesta fue promover diferentes programas de Educación Financiera (EF). Inicialmente los programas se en-

focaban en lo que medía el instrumento, es decir, tasas de interés, riesgo y diversificación. Ante la propuesta los problemas no tardaron en surgir, por un lado, no todas las personas necesitaban un curso con tales características, tampoco todas las personas tenían las habilidades para tomar la capacitación. Por otro lado, muchas personas tomaban y aprobaban el curso, pero no pasaba mucho tiempo para que retomaran sus hábitos financieros.

Surgen de esta forma diferentes estudios a nivel internacional para conocer el origen de la AF. Evidentemente, no era un problema que podía solucionarse con un curso en EF. En la práctica, poco a poco la atención se volcó a los primeros años. En este caso, investigadores como Berlinski y Schady (2015) por ejemplo propusieron que las características del homo economicus se van formando desde la concepción del feto. Para Campos (2016), la clave está en la formación de habilidades no cognitivas y cognitivas, en este caso, el nuevo protagonista son los hogares y el entorno inicial de las personas a través de los cuidados en la primera infancia. Para Mischel (2015), en los primeros años las personas desarrollan diferentes estrategias de autocontrol, una habilidad estrechamente relacionada con la aversión al riesgo y las diferentes estrategias de descuento temporal. A la discusión anterior contribuyó Heckman (2006) quien identificó que los primeros años están conformados por etapas sensibles que se complementan entre sí para generar diferentes habilidades u oportunidades en un proceso de complementariedades dinámicas.

Como puede ser claro, lo anterior llevó a identificar que no puede diseñarse programas de EF que se ajusten a un perfil. Así como el entorno inicial es variable debido a infinidad de factores, también se abre el camino a un abanico de posibilidades de habilidades heredadas y expresadas en las personas, por ejemplo, a través de la epigenética, la socialización financiera y el efecto de pares (Lusardi, 2004; Lusardi et al., 2010; Lusardi y Tufano, 2009; Banerjee y Duflo, 2011; Ceballos, 2013; Benjamin et al., 2013; Carpena y Zia, 2020).

De esta forma, el interés de los policy makers se volcó paulatinamente a la escolaridad, a la formación de actitudes financieras, al papel del contexto familiar y sociodemográfico, y a la introducción de materias relacionadas con EF desde los primeros años (CONAIF- CEF, 2020).

En cuanto a la relación entre AF y escolaridad, por ejemplo, Lusardi y Mitchell (2014), Zulaica (2013) y Huston (2010) proponen que son conceptos diferentes que se complementan. El aporte de la escolaridad está en que facilita el desarrollo de habilidades cognitivas. Para Carpena et al. (2011), es precisamente la carencia de estas la que impide que las personas aprovechen los procesos de capacitación financiera.

En cuanto a la cultura financiera adquirida en el entorno familiar Lusardi y Mitchell (2009), Banerjee y Duflo (2011), Ceballos (2013) y Lusardi y Mitchell (2014) argumentan que los hijos aprenden de los padres a manejar las deudas y los productos financieros, además, que los hijos heredan comportamientos, actitudes y costumbres. La transmisión de habilidades financieras (HF) no solo proviene de los padres, para van Rooij et al. (2011) los hijos también aprenden de los errores de sus padres y hermanos mayores.

Ahora bien, dada la importancia del entorno inicial en la formación de HF, algo interesante es conocer el tipo de HF que heredan los hijos de su entorno inicial (padres o cuidadores), los resultados de la ENIF 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018) revelan que la población mexicana carece de las mismas. El problema se expresa en diferentes situaciones como la falta de ahorro, el sobreendeudamiento y el mal manejo con los métodos de pago, entre otros (Heimann et al., 2009). Para Ceballos y Santiago, (2019), la falta de HF es común en personas de bajos ingresos y con menor escolaridad.

En este contexto, la propuesta de este trabajo es que el punto de partida es la teoría del capital humano y sus características relacionadas con la escolaridad y la AF. La relación entre escolaridad y AF traza el camino hacia una discusión más amplia. Por ejemplo, las personas más escolarizadas incrementan la probabilidad de encontrar un empleo formal o un trabajo que les proporcione mayores ingresos. Con mayores ingresos las personas mejoran su bienestar socioeconómico, incrementan su patrimonio y paulatinamente fortalecen su relación con el sistema financiero (SF). La puerta de entrada al SF es la cuenta de ahorros, paulatinamente de acuerdo con el manejo del producto, los bancos ofrecen una tarjeta de crédito y con ella inicia el historial crediticio. Para los bancos el historial es la oportunidad de conocer a sus clientes, para el cliente el acceso a crédito es su oportunidad para

aplicar sus HF y fortalecer su AF. Es así como en un proceso de relaciones dinámicas que se retroalimentan, se abre para el cliente el acceso al SF con diferentes productos, por ejemplo, crédito de auto, hipoteca, crédito de libre inversión, seguros. En cada una de estas etapas, la AF como un instrumento que se retroalimenta es fundamental para mantener el acceso a diferentes PySF.

En cuanto a Inclusión Financiera (IF), lo que sostiene este trabajo es que no se trata simplemente de expandir los servicios financieros. Es un proceso en etapas, que inicia con concientizar sobre la importancia de las familias en la transmisión de habilidades no cognitivas y de HF. El proceso continúa con reconocer la importancia de la calidad en la escolaridad y de la incorporación de alternativas de AF desde los primeros años. Desde este punto de vista, se trata entonces de trabajar en la formación de actitudes financieras que se expresan en la AF y en el uso de los PySF. Es un proceso se complementa con un marco legal estable que genere confianza a las contrapartes. Como resultado, idealmente se tendría un comportamiento positivo de la demanda que motiva la masificación de servicios financieros, las inversiones y la innovación que dan lugar a la profundización financiera a bajos costos y en forma rentable. Una propuesta ideal en la que el punto de partida es el capital humano. En palabras de Acemoglu y Angrist (2010), el capital humano es fundamental para promover la adopción de nueva y moderna tecnología, en este caso, financiera.

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la escolaridad, el ingreso y la alfabetización financiera (AF) sobre la adquisición de productos y servicios financieros (PySF) de la población mexicana. Para establecer la relación causal, inicialmente se aplica la técnica de análisis de correspondencias múltiples (MCA) para conformar el índice de Alfabetización Financiera Básica (AFB), posteriormente, el índice se incorpora a un modelo logístico con diseño de muestreo junto con una serie de controles para identificar el impacto de las variables de interés en la Inclusión Financiera (IF).

Descripción del marco teórico

El punto de partida es reconocer la importancia de la primera infancia, esa etapa de la vida que va hasta los seis años (Berlinski y Schady, 2015). Hacia finales del siglo XIX el consenso era que el cuidado de los niños era responsabilidad de la familia

y del Estado. Desde entonces ha sido claro que el bienestar de los futuros ciudadanos dependía de la crianza, de la calidad de la educación y la salud.

Para Carneiro et al. (2003) y Heckman (2007) la clave de la primera infancia está en reconocer que se conforma por una serie de etapas críticas que se retroalimentan gracias a un proceso de complementariedades dinámicas, en cada una de esas etapas la calidad es fundamental.

En la formación de complementariedades dinámicas un aspecto importante es la escolaridad de los padres. Para Perry-Jenkins (2022), la escolaridad se relaciona con el tipo de trabajo al que acceden los padres, el nivel de ingresos, el bienestar socioeconómico, el nivel de estrés y la relación entre padres e hijos. Para Campos (2016), la escolaridad de los padres se relaciona con la calidad de las interacciones entre padres e hijos y con un entorno positivo para el desarrollo de sus habilidades cognitivas.

Para Hanushek y Woessmann (2012), las habilidades cognitivas están relacionadas con las tasas de crecimiento económico, los logros escolares, el nivel de ingresos, problemas como el embarazo adolescente, fumar, comportamiento delictivo y otros aspectos socioeconómicos durante la vida. Para Campos (2016), el desarrollo de las habilidades no cognitivas y cognitivas da lugar a una sinergia que las retroalimenta y que se expresa en autocontrol, perseverancia y autoestima.

Ahora bien, la formación de habilidades es un proceso acumulativo en etapas que finalmente se expresan en diferentes niveles de bienestar individual (Heckman, 2007), familiar y social (Hong et al., 2004). Las etapas van desde el periodo prenatal, el amamantamiento, los jardines de cuidado infantil, preprimaria, primaria y finalmente el aprendizaje a lo largo de la vida. Heckman (2007), contribuye a la discusión para resaltar que, de las diferentes etapas, los primeros años son fundamentales para promover el desarrollo de habilidades que allanan el camino hacia el logro de distintos objetivos en la infancia tardía y en la adolescencia.

Y ¿Cuál es la relación de las semillas de la primera infancia con la escolaridad, los ingresos, la alfabetización financiera y la inclusión financiera? Para Knudsen et al. (2006) la idea central es que “las habilidades engendran habilidades, el éxito engendra éxito”. Para Mischel (2015), la respuesta

es que en los primeros años se establecen las bases de las estrategias de autocontrol, una habilidad estrechamente relacionada con la aversión al riesgo y el desarrollo del mecanismo psicológico-económico de descuento temporal en las personas. Desde este punto de vista, la idea básica es que las estrategias de descuento temporal con el tiempo se expresan en actitudes financieras vitales para la salud financiera en las personas como, por ejemplo, el ahorro en un plan de pensiones.

Las ideas anteriores no han pasado desapercibidas por las autoridades en materia de IF en México. Por ejemplo, el CONAIF (2020) reconoce en sus recomendaciones el papel del autocontrol en las compras por impulso e identifica que hay etapas sensibles para promover las competencias económico-financieras desde los primeros años de educación formal. Ahora bien, una vez identificada la importancia de la primera infancia para la formación de diferentes habilidades cognitivas, es necesario destacar el papel de la escolaridad básicamente como una herramienta que permite obtener e incrementar los ingresos futuros (Schultz, 1960), y que al igual que el capital, también puede hacerse obsoleto, por lo tanto, las personas deben invertir en su capital humano.

De las diferentes formas de inversión en capital humano, este trabajo se interesa particularmente por la inversión en educación formal y la inversión en AF. La teoría y la evidencia empírica dan cuenta de la relación positiva entre escolaridad y acceso a servicios financieros (Zulaica, 2013; Alberro et al., 2016), mayores ingresos, mejores opciones laborales (Cole y Shastry, 2008; Cole et al., 2014), mayor ahorro, mayor probabilidad de acceder al sistema de pensiones y de ahorrar para la jubilación (Attanasio y Székely, 1999), mejor gestión de las finanzas del hogar y la educación de los hijos (De la Fuente y Ciccone, 2002), así como de la relación entre bajos niveles de escolaridad con bajos niveles de patrimonio total neto (Lusardi, 2004; Lusardi y Mitchell, 2006).

Para Dohmen et al. (2010), la escolaridad y el ingreso son indicadores (proxies) de las habilidades cognitivas. Las personas con mayores habilidades cognitivas tienden a ser más pacientes y menos aversas al riesgo, lo que les permite realizar inversiones más sofisticadas y obtener mayores beneficios. Para Lusardi y Mitchell (2014), la escolaridad se relaciona tanto con las habilidades financieras (HF) como con

el alfabetismo de la deuda. En este caso el canal de transmisión es básicamente el nivel de ingresos que se convierte en una herramienta de inclusión al sistema financiero y a su vez en un instrumento que motiva el Alfabetismo Financiero (AF).

Ahora bien, si bien es cierto que los logros académicos están correlacionados con AF (Lusardi et al., 2009; Lusardi y Mitchell, 2011; Lusardi y Mitchell, 2014), la relación no es monótona. Para Ladrón de Guevara-Cortés et al. (2020), por ejemplo, el supuesto según el cual a mayor nivel educativo las personas toman decisiones financieras más racio-

nales no es estadísticamente significativo. Por su parte, Lusardi y Mitchell (2014), al incluir las dos variables en modelos econométricos encontraron indicios de que la AF tiene un efecto mayor que la escolaridad. En su trabajo del 2009 las investigadoras encontraron evidencia de que utilizar la escolaridad como indicador de AF no es acertado porque no mide el conocimiento financiero de los encuestados. Por lo tanto, Lusardi y Mitchell (2014) argumentan que la escolaridad es diferente de AF, que invertir en AF es una forma de invertir en capital humano y que, combinada con la inversión en escolaridad, contribuyen a fortalecer las habilidades financieras.

Figura 1. Relación entre las variables escolaridad, alfabetización financiera (AF), inclusión financiera (IF) e ingreso.

Fuente: Elaboración propia. IF: inclusión financiera. PySF: productos y servicios financieros. HNC: habilidades no cognitivas. HC: habilidades cognitivas. HF: habilidades financieras. AcF: actitud financiera. AF: alfabetización financiera.

Por último, para condensar la narrativa alrededor de las variables de interés cabe destacar que el punto de partida es la escolaridad (véase la Figura 1). La literatura indica que la escolaridad potencia los aspectos cognitivos de las personas, incrementa la probabilidad de encontrar empleo formal y obtener mejores ingresos. Con más ingresos, por un lado, las personas mejoran su entorno familiar, alimentan mejor a sus hijos, invierten en su educación y comparten tiempo de calidad con ellos. Por otro, con más ingresos, las personas aprenden

del manejo del dinero, se interesan por ahorrar, por invertir e incrementar su patrimonio. Paulatinamente establecen una relación con el sistema financiero, acceden a crédito y otros PySF. Esto, a su vez, por una parte, les permite transmitir una cultura financiera a sus hijos, quienes poco a poco van construyendo su AF y por otro, las mismas personas van fortaleciendo su AF en un proceso de retroalimentación permanente con el uso de diferentes PySF.

Metodología

La fuente de información que se utiliza para estudiar la relación entre las variables de interés es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2018). Para el análisis de la información se acude a la técnica de análisis de correspondencias múltiples (MCA) y al modelo logístico con diseño de muestreo.

Dada la fuente de información, el estudio es cuantitativo, descriptivo y transversal. Es cuantitativo porque depende de la información recuperada en la ENIF y codificada en una tabla de filas (individuos) y columnas (categorías), de tal forma que cada celda corresponde a la respuesta elegida por cada individuo en cada pregunta. Los datos así expresados son contables, además, pueden medirse utilizando una escala numérica. Es descriptivo porque, inicialmente, se trabaja la encuesta para identificar las características de la población mexicana en relación con el tema de estudio. Es transversal porque la encuesta utilizada no hace seguimiento a la población a lo largo del tiempo; básicamente, se trata de una fotografía de las unidades de estudio y sus características en el momento que se aplicó el instrumento.

Para este trabajo entre el universo de técnicas de análisis multivariado, es de particular interés el análisis de correspondencias múltiples (MCA). Una técnica que se empieza a conocer en diferentes disciplinas a partir del trabajo de Tenenhaus y Young (1985). En la literatura financiera, Dungey et al. (2018), interesados en estudiar la relación entre las características de los créditos hipotecarios ofrecidos por la banca australiana y las características de la población que accede a los servicios, utilizan MCA con análisis de clústeres para conformar grupos homogéneos. En el caso mexicano, García-Mata et al. (2022) utilizan MCA para proponer un índice de bienestar financiero.

El MCA es una técnica de análisis multivariado utilizada para el tratamiento de datos categóricos, y particularmente, para variables binomiales (Le Roux y Rouanet, 2010). Para Hjellbrekke (2019), la bondad de esta técnica estadística es que permite encontrar estructuras latentes en encuestas codificadas en matrices de filas (individuos) por columnas (categorías).

En general, el MCA es básicamente una herramienta estadística que permite sintetizar la información de un conjunto de variables, como las múltiples respuestas de una encuesta, generando nuevas variables (o índices) con la mínima pérdida de información. Su objetivo es facilitar la interpretación al permitir el análisis de la asociación dentro de un conjunto de tres o más variables categóricas al mismo tiempo, superando a las técnicas que solo analizan dos variables.

En la práctica, gráficamente, el MCA genera un mapa en el que las distancias entre los puntos (categorías de respuesta o individuos) cercanos/lejanos representan perfiles con características similares/diferentes. Esta técnica aplicada en este estudio permitió identificar los patrones subyacentes y, a partir de ellos, construir el índice de Alfabetización Financiera Básica (AFB).

Para obtener el índice de AFB, las variables a utilizar de acuerdo con las big three serán las correspondientes a las respuestas que las personas encuestadas en la ENIF 2018 dieron a las preguntas sobre tasas de interés, inflación y diversificación. Las preguntas y la codificación es la siguiente:

Tabla 1. Codificación de preguntas que conforman el índice de AFB.

Variable	Pregunta	Codificación
IS	Si usted le presta 25 pesos a un amigo y a la siguiente semana le regresa los 25 pesos, ¿cuánto le pagó de interés?	1 nada 0 otro
IS2	Supongamos que deposita 100 pesos en una cuenta de ahorro que le da una ganancia del 2% al año. Si no realiza depósitos ni retiros, ¿incluyendo los intereses, usted tendrá al final del año...	1 \$102 0 otro
IF	Si le regalan 1,000 pesos, pero tiene que esperar un año para gastarlo y en ese año la inflación es de 5%, ¿usted podría comprar...	1 menos de lo que puede comprar hoy 0 otro
IF2	La inflación significa que aumenta el precio de las cosas	1 verdadero 0 otro
R	Si alguien le ofrece la posibilidad de ganar dinero fácilmente, también lo puede perder fácilmente	1 verdadero 0 otro
D	Es mejor ahorrar el dinero en dos o más formas o lugares que en uno solo (una cuenta de ahorro, una tanda con familiares o conocidos, etc.)	1 verdadero 0 otro

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIF 2018. Notas: IS: pregunta sobre interés simple. IS2: pregunta sobre interés simple. IF: pregunta sobre inflación. IF2: pregunta sobre inflación. R: pregunta sobre riesgo. D: pregunta sobre diversificación

Para obtener el índice de AFB se aplica la siguiente fórmula:

$$\text{Índice} = \sum_{i=1}^6 C_{11} \times x_{1i} + C_{12} * (1 - x_{1i}) \dots C_{16} \times x_{16} + C_{26} \times (1 - x_{16}) \quad (1)$$

Donde: C = coordenadas 1 y 2 de cada categoría. X = las variables que conforman el índice. Índice = es el índice que corresponde a cada persona encuestada.

El índice se reescala con la siguiente fórmula (Mata et al., 2022):

$$\text{Índice}_i = 100 * \frac{\text{Índice} - \text{Mínimo(Índice)}}{\text{Máximo(Índice)} - \text{Mínimo(Índice)}} \quad (2)$$

Una vez elaborado el índice, surge la interrogante de si hay una diferencia estadísticamente significativa en el índice de AFB entre las categorías consideradas. Para probar lo anterior se recurre al

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots \mu_k$$

H_a : no todas las medias poblacionales son iguales.

(3)

De acuerdo con el procedimiento estadístico convencional, si el valor de probabilidad es menor a 0.05 no hay evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis nula, por lo tanto, el valor medio del índice entre hombres y mujeres sería diferente.

El análisis de varianza clásico en Stata con pesos de muestreo proporciona, por un lado, el valor de F y el p-valor de F que permiten identificar si se cumple o no la hipótesis nula de igualdad de medias. Por otro lado, la salida proporciona el valor de la prueba de igualdad de varianzas de Bartlett, así como su p-valor, en este caso, si el p-valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, hay evidencia estadística suficiente para apoyar la hipótesis alterna de que al menos una varianza es diferente.

Cuando el p-valor de la prueba de Bartlett indica que las varianzas son heterogéneas, la alternativa es aplicar un análisis de varianza robusto (Stata-Corp, 2019). Una prueba que es menos sensible a los supuestos de homogeneidad de las varianzas y de normalidad, y que permite evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas en el valor del índice entre los grupos de interés. La hipótesis nula para el ANOVA robusto es la misma que en el ANOVA clásico: no existen diferencias entre las medias de los grupos.

Por otra parte, se sabe que, en el modelo logístico, los coeficientes expresan la relación entre las variables independientes y el logaritmo de la razón de la probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso (la variable dependiente). La variable dependiente es de tipo cualitativo, en tanto que las variables explicativas pueden ser cuantitativas, cualitativas o las dos. En la ENIF, los datos se analizan a partir del momio de la pregunta de interés en función de un conjunto de variables independientes.

Con el índice calculado, se optó por dividirlo en tres grupos, de tal forma que permita clasificar a la población de acuerdo con su AF en baja, media

y alta. El índice, agrupado de esta forma, se incorpora como una variable adicional para evaluar su comportamiento en el acceso a diferentes PySF, así como para identificar las variables determinantes en cada caso. Los incisos de interés corresponden a las preguntas 5.4, 6.3, 8.1, 9.1, 10.1, 10.8 y 10.13 de la ENIF 2018, las cuales se trabajaron como variables dependientes dicotómicas en un modelo logístico con diseño de muestreo. Las variables, preguntas y la codificación se observan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Productos y servicios financieros de interés (variables dependientes).

Variable	Pregunta	Codificación
T_Cuenta (5.4)	¿Usted tiene alguna cuenta o tarjeta de nómina, ahorro o pensión en algún banco o institución financiera? (en adelante cuenta bancaria).	1 sí 0 no
T_CréditoB (6.3)	¿Usted tiene algún crédito bancario, tarjeta de crédito bancaria, departamental, de tienda de autoservicio o con alguna otra institución financiera? (en adelante crédito).	1 sí 0 no
Seguro (8.1)	¿Usted tiene algún seguro de auto, de casa, de vida, gastos médicos u otro (sin considerar el Seguro Popular, IMSS o ISSSTE)? (en adelante seguro).	1 sí 0 no
Cta_Retiro (9.1)	¿Usted tiene una cuenta de ahorro para el retiro o Afore? (en adelante Afore).	1 sí 0 no
SucursalB (10.1)	De abril de 2017 a la fecha, ¿ha utilizado alguna sucursal bancaria o de otra institución financiera? (en adelante sucursal).	1 sí 0 no
ATM (10.8)	De abril de 2017 a la fecha, ¿ha utilizado los cajeros automáticos de algún banco o de una institución financiera? (en adelante ATM).	1 sí 0 no
Corresponsal (10.13)	De abril de 2017 a la fecha, ¿ha utilizado alguna tienda o comercio como Oxxo para retirar dinero, depositar efectivo, pagar un crédito o servicios (luz, agua, predial, etc.)? (en adelante corresponsal).	1 sí 0 no

Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF 2018.

Las variables independientes se abordan a partir del marco teórico antes descrito, en general se consideran aspectos de carácter social, económico, de escolaridad o planeación financiera y de acceso a PySF.

Resultados y discusión

Los resultados de la estimación del modelo logístico se muestran en la tabla 3. La interpretación y análisis de los resultados confirma que un mayor nivel educativo está positivamente asociado con una mayor probabilidad de acceso a prácticamente todos los PySF evaluados. Este resultado es coherente con la literatura de AF que identifica a la escolaridad como un componente crítico del capital humano que allana el camino hacia la comprensión y entendimiento de los productos y servicios financieros básicamente a través de la construcción de HNC y HC que se van construyendo a manera de complementariedades dinámicas (Behrman et al., 2012; Cunha y Heckman, 2007; Campos, 2016), pero su implicación es más profunda. De acuerdo con la teoría del capital humano (Becker, 1994; Schultz, 1960), la escolaridad es una inversión que abre un abanico de oportunidades en la vida de las

personas. Los resultados se expresan en la capacidad productiva, las opciones laborales, el nivel de ingreso y el bienestar. La escolaridad funciona como un proxy de las habilidades cognitivas (Dohmen et al., 2010). Un mayor nivel educativo facilita el desarrollo de habilidades numéricas y de razonamiento que son prerrequisito para comprender conceptos financieros (Carpena et al., 2011).

Por lo tanto, la escolaridad no solo se expresa en los niveles de ingreso, al estar relacionada con el desarrollo de herramientas cognitivas facilita a las personas el camino hacia la intuición necesaria para navegar entre las diferentes opciones de PySF. Esto probablemente explica su efecto significativo incluso para productos como seguros y Afores, que requieren una comprensión del riesgo y la planificación a largo plazo (Lusardi y Mitchell, 2014), habilidades que, según Dohmen et al. (2010), están ligadas a la capacidad cognitiva.

Tabla 3. Modelo logístico de escolaridad, ingreso, índice de alfabetización financiera (AF) e inclusión financiera

Variables	Cuenta bancaria	P> t	Crédito	P> t	Seguro	P> t	Afore	P> t	Sucursal	P> t	ATM	P> t	Corresponsal	P> t
Escolaridad														
Básica	0.113	***	0.118	***	0.060	**	0.150	***	0.092	***	0.192	***	0.127	***
Media superior	0.235	***	0.155	***	0.138	***	0.118	***	0.214	***	0.373	***	0.221	***
Superior	0.339	***	0.206	***	0.245	***	0.145	***	0.364	***	0.482	***	0.287	***
Ingreso anual \$														
36,801 - 73,500	0.144	***	0.023	*	0.028	**	0.106	***	0.046	***	0.180	***	0.075	***
73,501 - 147,000	0.168	***	0.114	***	0.111	***	0.171	***	0.125	***	0.184	***	0.124	***
147,001 - 294,000	0.287	***	0.136	***	0.282	***	0.190	***	0.309	***	0.389	***	0.211	***
294,001 - 1,177,000	0.134	*	0.193	***	0.284	***	0.130	**	0.176	*	0.231	*	0.152	**
Índice A.F														
2	0.045	***	0.051	***	0.032	**	0.048	***	0.052	***	0.034	**	0.068	***
3	0.056	***	0.050	***	0.048	***	0.073	***	0.091	***	0.040	**	0.037	**
Número observaciones														
Wald (H0: β's=0)	12,372		12,372		12,372		11,818		12,372		12,372		12,372	
F	82.64		34.68		49.66		97.49		55.66		70.98		36.96	
Prob > F	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
Somer's D	0.605		0.402		0.508		0.727		0.494		0.622		0.359	
Ajuste del modelo	0.737		0.733		0.785		0.793		0.706		0.738		0.631	
vylogitgof														
F	0.708		0.608		1.305		1.177		0.787		1.462		0.491	
Prob > F	0.702		0.791		0.229		0.305		0.629		0.157		0.881	
Escenario bajo														
Escenario medio	0.015		0.036		0.019		0.006		0.098		0.023		0.066	
Escenario alto	0.379		0.252		0.201		0.374		0.425		0.439		0.389	
	0.966		0.892		0.940		0.980		0.980		0.985		0.786	

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF 2018. Se muestran las probabilidades marginales. margins, dydx(*) atmeans post

La segunda variable de interés es el ingreso anual. En este caso, la Tabla 3 muestra una asociación positiva y estadísticamente significativa con la probabilidad de acceso a la mayoría de los PySF. Un hallazgo que concuerda con la literatura internacional (Beck et al., 2007), que sostiene que los individuos con mayores ingresos tienen más facilidad para superar las barreras de acceso a los productos financieros formales. Sin embargo, un análisis más detallado revela que a excepción de la cuenta bancaria y el seguro, el efecto del ingreso en el acceso a los diferentes PySF tiene forma de U invertida lo que sugiere que otros factores, como las preferencias y la sofisticación en la gestión financiera inciden en el acceso. Si bien la Tabla 3 muestra un coeficiente positivo general, este hallazgo más matizado sugiere que, en niveles de ingreso muy altos, la tenencia de productos tradicionales (como los capturados por la ENIF 2018) disminuye.

Este aparente contraste con la hipótesis lineal simple es revelador. Las personas tienen un comportamiento adaptativo (Castañeda, 2021) en función

del contexto, de sus móviles. Una posible explicación es que los individuos con ingresos muy elevados han transitado hacia productos financieros más sofisticados y personalizados (ej. derivados, notas estructuradas, criptomonedas) que no son adecuadamente capturados por las variables de la encuesta. Esto subraya una limitación de las encuestas de inclusión financiera estándar y sugiere que, en la parte alta de la distribución del ingreso, la “inclusión” toma una forma diferente que escapa a las métricas tradicionales.

La tercera variable de interés es el índice de AF. Los resultados de la Tabla 3 indican que, controlando por escolaridad e ingreso, un mayor nivel de AF está positivamente relacionado con una mayor probabilidad de acceder a la mayoría de los PySF, incluyendo cuentas bancarias, seguros, Afores, sucursales y ATMs. En línea con la tesis de Lusardi y Mitchell (2014), este hallazgo en el contexto mexicano confirma que la AF es una forma de capital humano distinta a la escolaridad crucial para la inclusión financiera. En cuanto al crédito,

una probable explicación de por qué a mayor AF al parecer el efecto es menor en el acceso se obtiene de la misma variable en cuestión. Con mayor AF las personas incrementan su capacidad para tomar decisiones informadas, por lo tanto, la relación no necesariamente debe ser lineal.

Teóricamente se argumenta que la AF no solo es comportamiento financiero, es una habilidad estrechamente relacionada con las actitudes (creencias y predisposiciones) que se forman en las personas desde los primeros años (Carpena y Zia, 2020; Moschis, 1985). La actitud financiera ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos financieros, incide en la gestión de las finanzas personales (Sevaztianne et al., 2025; Adiputra & Patricia, 2020) y en la satisfacción financiera (Yap et al., 2018). Para Lusardi (2004, 2008), Lusardi & Beeler (2007), Hilgert & Hogarth (2003) y Xiao & O'Neill (2018) los beneficios de la AF se extienden a la planeación financiera expresada en este caso en la predisposición de las personas a ahorrar para el retiro (Afore) o es su forma más tradicional con la gestión del presupuesto.

Para Augustin & Martin (2022) los beneficios de la AF en la planeación se extienden a mejorarla y a gestionarla como una herramienta en diferentes niveles que se aplican de acuerdo al tipo de situación que se enfrenta. En cuanto a la aversión al riesgo, en este caso la expresión más directa es la predisposición de las personas para adquirir un seguro, sin embargo, no solamente se limita a esto. Por ejemplo, otra expresión es que a mayor AF las personas no necesariamente adquieren más crédito, a mayor AF al parecer las personas son más prudentes y cautelosas en evitar deudas costosas. Para (Dohmen et al., 2010) al considerar la AF como proxy de escolaridad y HC, a mayor AF las personas son menos aversos al riesgo (tienen carteras diversificadas y activos de renta variable) y más pacientes, por lo tanto, toman decisiones financieras después de un proceso de reflexión. En teoría, este comportamiento se explica porque a mayor AF las personas tienen herramientas para comprender el riesgo, qué es, cómo se mide y cómo se gestiona. Con menor AF por ejemplo, la persona puede percibir que el mercado de acciones es una lotería, en contraste, con alta AF las persona comprende que es una oportunidad de inversión que implica una estrategia, conocer el mercado, una alternativa de inversión volátil con beneficios interesantes a largo plazo (Guiso et al., 2004; Lusardi & Mitchell, 2014; van Rooij et al., 2011).

Los hallazgos dialogan directamente con la literatura sobre “alfabetismo de la deuda” (debt literacy) de Lusardi y Tufano (2009). Para estos autores las personas con baja AF de la deuda son más propensas a acumular deudas costosas, pagar cargos por mora y manejar mal sus tarjetas de crédito.

Los resultados muestran lo contrario: las personas con alta AF probablemente al comprender los costos y riesgos del apalancamiento financiero pueden optar selectivamente por no adquirir estos productos si no los consideran necesarios o beneficiosos.

En general, la AF no debe entenderse como un simple promotor del acceso a todos los productos por igual. Más bien, la AF actúa como un filtro de prudencia, promoviendo la adquisición de productos de ahorro y protección (Cuenta de ahorro, AFORE, Seguro) mientras genera escepticismo o cautela hacia los productos de deuda. Esto contrasta con una visión simplista de la inclusión financiera que equipara “más crédito” con “mejor bienestar”. Los hallazgos de este estudio sugieren que la AF promueve un comportamiento financiero más sofisticado y prudente, contribuyendo al bienestar económico, precisamente al evitar el sobreendeudamiento.

Conclusión

La evidencia empírica de este trabajo confirma la proposición que la AF y la capacidad de gestionar conocimientos financieros avanzados juegan un rol crítico en la capacidad de los individuos para integrarse al sistema financiero formal. Un resultado del análisis es que el acceso a ciertos productos financieros disminuye en niveles de ingreso muy altos, lo que sugiere una forma de U invertida. Una posible explicación de esto es que algunos individuos tienen acceso a productos financieros sofisticados y personalizados, como, por ejemplo, derivados financieros, notas estructuradas, criptomonedas, metales preciosos, por mencionar algunos, que son vehículos de inversión que no se capturan en las variables de la ENIF.

El índice de AFB propuesto en esta investigación se consolida como un determinante fundamental en la inclusión financiera, al facilitar el acceso y uso de una amplia gama de PySF. A través del desarrollo de habilidades cognitivas y el fortalecimiento de la confianza en el sistema financiero, la AF no solo incrementa la tenencia de productos financieros bá-

sicos, sino que también promueve comportamientos financieros sofisticados y orientados a promover el bienestar económico de los individuos en el largo plazo, evitando el sobreendeudamiento.

La excepción observada en el caso del crédito sugiere que, aunque la AF dota a las personas de las herramientas necesarias para una mejor gestión financiera, también fomenta actitudes más cautas y selectivas frente al endeudamiento. Si lo anterior es cierto, algo interesante sería conocer si la actitud hacia el endeudamiento cambia al considerar el crédito de consumo (tarjetas, préstamos personales) y la deuda productiva (créditos hipotecarios o empresariales). Esto resalta la necesidad de complementar la EF con políticas públicas que aborden las percepciones y actitudes hacia el crédito de manera integral.

A manera de sugerencia, debe considerarse que la AF es una actitud que toma forma a lo largo del ciclo de vida, en materia de políticas públicas una estrategia acertada es la implementación de programas de EF obligatorios desde los primeros niveles de educación formal. Idealmente la estrategia debe complementarse con la impartición de talleres para adultos en diferentes entornos, así como la alfabetización en herramientas digitales. Lo anterior sería un buen punto de partida para una estrategia encaminada a promover una “saludable” inclusión financiera.

Esta investigación subraya una distinción crucial: la escolaridad y el ingreso actúan principalmente como facilitadores del acceso al sistema financiero, mientras que la alfabetización financiera (AF) funciona como un filtro de toma de decisiones. Los resultados muestran que la AF no solo promueve la adquisición de productos de ahorro y protección, sino que también fomenta una actitud prudente y selectiva frente al endeudamiento. Un resultado que está en línea con la definición de AF como un instrumento que capacita a las personas para tomar decisiones financieras informadas, una actitud que promueve el bienestar económico en lugar del estrés provocado por el analfabetismo financiero.

Por último, es pertinente señalar considerar que dada la dinámica del mercado financiero mexicano e incluso el mismo proceso adaptativo de las personas al contexto (Castañeda, 2021), los resultados que se obtienen en esta investigación se limitan al procesamiento de datos de la ENIF 2018, una en-

cuesta representativa a nivel nacional y que contiene algunas preguntas retrospectivas al año previo a la aplicación de la encuesta, sin embargo, se tiene en la agenda de investigación el extender la metodología a información de la ENIF como la 2021 y la 2024.

Referencias

- Adiputra, I. G., & Patricia, E. (2020). *The Effect of Financial Attitude, Financial Knowledge, and Income on Financial Management Behavior*. 439 (Ticash 2019), 107-112.
- Acemoglu, D., & Angrist, J. (2010). *How Large Are Human-Capital Externalities? Evidence from Compulsory Schooling Laws*. *NBER Macroeconomics Annual*, 15(2000), 9-59.
- Alberro, I., Henderson, M., & Naude, A. Y. (2016). *Inclusión financiera en México: Retos y perspectivas (2016th ed.)*. *El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México*. <http://www.libros.unam.mx/inclusion-financiera-en-mexico-retos-y-perspectivas-9786076281680-ebook.html>
- Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Martínez Peria, M. S. (2016). *The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts*. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1-30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Roa, M. del C. H., & Álvarez, T. L. (2001). *Estadística para administración y economía*.
- Attanasio, O., & Székely, M. (1999). *Ahorro de los hogares y distribución del ingreso en México*. *Economía Mexicana*, 267-338. http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/VIII-2/03_ORAZIO_ATTANASIO_267-338.pdf
- Augustin, L. A. V., & Martin, T. K. (2022). *Financial literacy and the level of financial planning individuals use*. 30, 205-222.
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). *Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global*. (Santillana (ed.)). Taurus.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). *Finance, inequality and the poor*. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>

- Behrman, J. R., Mitchell, O. S., Soo, C. K., & Bravo, D. (2012). *How Financial Literacy Affects Household Wealth Accumulation*. *American Economic Review*, 102(3), 300-304. <https://doi.org/10.1257/aer.102.3.300>
- Benjamin, D. J., Brown, S. A., & Shapiro, J. M. (2013). *Who is 'behavioral'? Cognitive ability and anomalous preferences*. *Journal of the European Economic Association*, 11(6), 1231-1255. <https://doi.org/10.1111/jeea.12055>
- Berlinski, S., & Schady, N. (2015). *Los primeros años: el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas*. *BID*. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los_primeros_años_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_políticas_públicas.pdf
- Campos, R. (2016). *Inteligencia y Personalidad: efectos en movilidad social y resultados de vida (1st ed.)*. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Carneiro, P., Cunha, F., & Heckman, J. (2003). *Interpreting The Evidence of Family Influence on Child Development*. The Federal Reserve Bank, November 2014.
- Castañeda, G. (2020). *The paradigm of social complexity. Volume I: An alternative way of understanding societies and their economies*. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Cunha, F., & Heckman, J. (2007). *The Technology of Skill Formation*. *American Economic Review*, 97(2), 31-47. <https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31>
- Carpena, F., Cole, S., Shapiro, J., & Zia, B. (2011). *Unpacking the causal chain of financial literacy (English)*. Policy Research working paper; no. WPS 5798 Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/329301468322465624>
- Carpena, F., & Zia, B. (2020). *The causal mechanism of financial education: Evidence from mediation analysis*. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 177, 143-184. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.05.001>
- Castellanos, S. G., & Garrido, D. (2010). *Tenencia y uso de tarjetas de crédito en México: un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006. El Trimestre Económico*, 77(305(1)), 69-103. <http://www.jstor.org/stable/20857243>
- Ceballos, O. (2013). *Determinantes y transmisión intergeneracional de la tenencia de servicios bancarios en los hogares mexicanos*. *El Colegio de México, A.C.* <https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10001352>
- Ceballos, O., & Santiago, L. (2019, December). *Efectos de las tarjetas de crédito en la estructura de consumo y la desigualdad de los hogares mexicanos*. *Revista Finanzas y Política Económica*, 11(2), 299-320. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2019.11.2.5>
- Cole, S., Paulson, A., & Shastry, G. K. (2014). *Smart Money? The Effect of Education on Financial Outcomes*. *Review of Financial Studies*, 27(7), 2022-2051. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhu012>
- Cole, S., & Shastry, G. K. (2008). *If You Are So Smart, Why Aren't You Rich? The Effects of Education, Financial Literacy and Cognitive Ability on Financial Market Participation*. *Harvard Business School and Department of Economics*, 1-56. <http://www.afi.es/EO/FinancialLiteracy.pdf>
- Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF). (2020). *Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024 (110 p.)*. *Consejo Nacional de Inclusión Financiera*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/618362/10_sesion_GS.pdf
- Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) - Comité de Educación Financiera (CEF). (2020). *Política Nacional de Inclusión Financiera. Comité nacional de inclusión financiera*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557108/PNIF_2020.pdf
- De la Fuente, Á., & Ciccone, A. (2002). *Human capital in a global and knowledge-based economy*. <http://hdl.handle.net/10261/1819>
- Demirguc-Kunt, Asli, Klapper, L., Singer, D. & Van Oudheusden, P. *The Global Findex Database 2014: measuring financial inclusion around the world (English)*. *Policy Research working paper no. WPS 7255 Washington, D.C. : World Bank Group*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706>
- Dohmen, T., Falk, A., Huffman, D., & Sunde, U. (2010). *Are risk aversion and impatience related to cognitive ability?* *American Economic Review*, 100(3), 1238-1260. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.1238>

- Dungey, M., Doko Tchatoka, F., & Yanotti, M. B. (2018). *Using multiple correspondence analysis for finance: A tool for assessing financial inclusion. International Review of Financial Analysis*, 59, 212–222. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.08.007>
- García-Mata, O., Zerón-Félix, M., & Briano, G. (2022). *Financial Well-Being Index in México. Social Indicators Research*, 163(1), 111-135. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-02897-7>
- Grohmann, A., Klühs, T., & Menkhoff, L. (2018). *Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. World Development*, 111, 84-96. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.020>
- Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2004). *The Role of Social Capital in Financial Development. American Economic Review*, 94(3), 526-556. <https://doi.org/10.1257/0002828041464498>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). *Schooling, educational achievement, and the Latin American growth puzzle. Journal of Development Economics*, 99(2), 497-512. <https://doi.org/10.1016/j.jdevec.2012.06.004>
- Heckman, J. J. (2007). *The economics, technology, and neuroscience of human capability formation. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(33), 13250-13255. <https://doi.org/10.1073/pnas.0701362104>
- Heckman, James J. (2006). *Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. Social Sciences*, 312(June), 1900-1901.
- Heimann, U., Navarrete, J., O'keefe, M., Vaca, B., & Zapata, G. (2009). *Mapa Estratégico de Inclusión Financiera : Una Herramienta de Análisis*. Hilgert, M. A., & Hogarth, J. M. (2003). *Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior*. <https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2003/0703lead.pdf>
- Hjellbrekke, J. (2019). *Multiple correspondence analysis for the social sciences. Routledge*.
- Hong, H., Kubik, J. D., & Stein, J. C. (2004). *Social Interaction and Stock-Market Participation. The Journal of Finance*, 59(1), 137-163. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00629.x>
- Huston, S. J. (2010). *Measuring Financial Literacy. The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296-316. <http://www.jstor.org/stable/23859793>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf
- Jalilian, H., & Kirkpatrick, C. (2005). *Does financial development contribute to poverty reduction? Journal of Development Studies*, 41(4), 636-656. <https://doi.org/10.1080/00220380500092754>
- Knudsen, E. I., Heckman, J. J., Cameron, J. L., & Shonkoff, J. P. (2006). *Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 103(27), 10155-10162. <https://doi.org/10.1073/pnas.0600888103>
- Ladrón de Guevara-Cortés, R., Gómez Mejía, A., Peña Vargas, V. A., & Madrid Paredones, R. M. (2020). *Influencia del nivel de avance educativo y el género en la toma de decisiones financieras : una aproximación desde la Prospect Theory. Revista Finanzas y Política Económica*, 12(1). <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v12.n1.2020.3092>
- Le Roux, B., & Rouanet, H. (2010). *Multiple Correspondence Analysis (1st ed.)*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412993906>
- Levine, R. (2005). *Chapter 12 Finance and Growth: Theory and Evidence. In S. Aghion, Philippe & Durlauf (Ed.), Handbook of Economic Growth* (pp. 865-934). The Netherlands: Elsevier Science, 2005. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01012-9](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01012-9)
- Lusardi, Annamaria. (2004). *Saving and the Effectiveness of Financial Education. In O. S. Mitchell & S. P. Utkus (Eds.), Pension Design and Structure. New Lessons from Behavioral Finance* (pp. 157-184). Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/0199273391.003.0009>
- Lusardi, Annamaria, & Mitchell, O. S. (2006). *Baby Boomer Retirement Security: the Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 12585*. <https://doi.org/10.3386/w12585>

- Lusardi, A. (2008). *Household Saving Behavior: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs*. <https://doi.org/10.3386/w13824>
- Lusardi, A., & Beeler, J. (2007). *Saving between Cohorts: The Role of Planning*. In M. Madrian, B. & B. J. O. S., & Soldo (Eds.), *Redefining Retirement: How Will Boomers Fare?* (Vol. 9780199230, Issue 2006, pp. 271-295). OUP Oxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199230778.003.0013>
- Lusardi, Annamaria, & Mitchell, O. S. (2011). *Financial literacy around the world: an overview*. *Journal of Pension Economics and Finance*, 10(4), 497-508. <https://doi.org/10.1017/S1474747211000448>
- Lusardi, Annamaria, & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Lusardi, Annamaria, & Mitchell, O. S. (2009). *How Ordinary Consumers Make Complex Economic Decisions: Financial Literacy and Retirement Readiness*. In *Quarterly Journal of Finance* (No. 15350; NBER Working Paper Series). <https://doi.org/10.1142/S2010139217500082>
- Lusardi, Annamaria, Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). *Financial Literacy among the Young*. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 358-380. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x>
- Lusardi, A. & Tufano, P. (2009). *Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness*. In *Journal of Pension Economics and Finance*, 14(4). <https://doi.org/10.1017/S1474747215000232>
- Mischel, W. (2015). *El test de la golosina: Cómo entender y manejar el autocontrol* (P. R. House (ed.)). Debate.
- Moschis, G. P. (1985). *The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents*. *Journal of Consumer Research*, 11(4), 898. <https://doi.org/10.1086/209025>
- Perry-Jenkins, M. (2022). *Work Matters: How Parents' Jobs Shape Children's Well-Being* (M. L. and J. Delaney (ed.)). Princeton University Press.
- Schultz, T. W. (1960). *Capital Formation by Education*. *Journal of Political Economy*, 68(6), 571-583. <https://doi.org/10.1086/258393>
- Sevastianne, D., Dimaunahan, F., France, A., Santiago, B., Kester, A., Ong, S., Christiana, M., Eusebio, C., Maria, S., Loteri, M., Xavier, J., & Chavez, S. (2025). *Financial literacy and sustainable planning assessment among Filipino millennials*. 259(June). <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105334>
- StataCorp. (2019). *Stata Statistical Software: Release 16*. Stata Press. <https://www.stata.com/support/faqs/resources/citing-software-documentation-faqs/>
- Tenenhaus, M., & Young, F. W. (1985). *An analysis and synthesis of multiple correspondence analysis, optimal scaling, dual scaling, homogeneity analysis and other methods for quantifying categorical multivariate data*. *Psychometrika*, 50(1), 91-119. <https://doi.org/10.1007/BF02294151>
- van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). *Financial literacy and stock market participation*. *Journal of Financial Economics*, 101(2), 449-472. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006>
- Xiao, J. J., & O'Neill, B. (2018). *Mental accounting and behavioural hierarchy: Understanding consumer budgeting behaviour*. *International Journal of Consumer Studies*, 42(4), 448-459. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12445>
- Yap, C., Komalasari, F., & Hadiansah, I. (2018). *The Effect of Financial Literacy and Attitude on Financial Management Behavior and Satisfaction*. 23(3), 3-5. <https://doi.org/https://doi.org/10.20476/jbb.v23i3.9175>
- Zulaica, C. (2013). *Financial inclusion index: proposal of a multidimensional measure for México*. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF*, 8(2), 157-180. <https://doi.org/10.21919/remef.v8i2.46>